

BRECHT, Bertold. **Se os tubarões fossem homens**. São Paulo: Olho de Vidro, 2018. 48 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Um conto irônico em que Brecht imagina o oceano como se os tubarões fossem homens, a partir da percepção da crueldade dos seres humanos. A crueldade do ser humano com o desejo de manipulação permanente de seus semelhantes, travestido de boas intenções. História do dramaturgo alemão vol em edição para crianças com primorosas ilustrações i por Nelson Cruz.

Palavras-chave: Conto. Crueldade. Comportamento.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria tradução e adaptação criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.